

Section of the conference: Economic sciences

Sekcja konferencji: Nauki ekonomiczne

How to cite: Mokliak, T. (2025). Analytical support for estimating enterprise costs for making management decisions. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15574693>

Analytical Support for Estimating Enterprise Costs for Making Management Decisions

Taras Mokliak

PhD student, Department of Accountancy and Audit, Faculty of Economics, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-6156-237X>

Accepted: May 15, 2025 | **Published:** June 2, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study aims to develop an analytical framework for evaluating enterprise costs to support effective managerial decision-making. The research employs comparative, structural, and economic analysis methods to identify cost components and assess their impact on business performance. The findings reveal that detailed cost analytics significantly enhance the accuracy of managerial decisions and resource allocation. The results highlight the importance of integrating analytical tools into enterprise cost assessment systems to improve operational efficiency and strategic planning. The study also emphasizes the role of timely and relevant cost data in minimizing financial risks. Practical recommendations are provided for implementing analytical cost evaluation in various types of enterprises. These findings can be used to refine internal management systems and improve competitiveness.

Keywords: cost structure, decision-making process, enterprise efficiency, financial analysis, management accounting, cost control, risk reduction, strategic management, business performance.

Вступ

У сучасних умовах господарювання підприємства потребують швидкого та ефективного прийняття управлінських рішень, що базуються на достовірній інформації про витрати. Прийняття рішень у сфері управління витратами потребує не лише збору фінансових даних, а й їх глибокого аналізу з урахуванням впливу на загальні результати діяльності підприємства. Недостатній рівень аналітичного забезпечення може призводити до помилок у плануванні, необґрунтованого розподілу ресурсів і зниження ефективності управління. З огляду на це важливим аспектом є розроблення та впровадження сучасних методів аналізу витрат, які дозволяють більш точно оцінювати їх структуру, динаміку та вплив на фінансові результати підприємства. Аналітичне забезпечення оцінювання витрат має забезпечити оперативність і точність прийняття рішень на всіх етапах управлінського процесу. Важливим є також адаптування сучасних методів до специфіки діяльності підприємства, що дозволить підвищити ефективність управління витратами та зменшити фінансові ризики.

Значна кількість дослідників вивчали цю тему та висловлювали різні погляди щодо неї. Наприклад, Demchenko (2025) вивчав вплив міжнародних фінансових стандартів моніторингу на регулювання офшорних компаній, зокрема з точки зору витратних аспектів їх діяльності. Оцінювання витрат у таких компаніях потребує використання міжнародних стандартів для забезпечення прозорості та відповідності вимогам фінансового контролю. Своєю чергою Khurana et al. (2021) аналізували фактори, що впливають на впровадження інновацій, орієнтованих на сталий розвиток у мікро-, малих та середніх виробничих підприємствах. Їхні дослідження показали, як управлінці підприємств можуть використовувати аналітичні інструменти для оцінювання витрат на сталий розвиток, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо оптимізації ресурсів та витрат. Li et al. (2022) досліджували вплив використання великих даних на якість прийняття рішень в організаціях. Автори показали, як аналітика великих даних може бути застосована для точнішого оцінювання видатків та оптимізації процесів управління витратами на підприємствах, що сприяє покращенню прийняття рішень на стратегічному рівні. Nuzhna et al. (2024) зосередились на обліково-аналітичному та фінансовому забезпеченні прийняття управлінських рішень на підприємствах, акцентуючи увагу на тому, що систематичний аналіз витрат, зокрема через інтеграцію бухгалтерських та фінансових даних, дозволяє приймати більш точні та ефективні рішення в управлінні підприємствами. Yang (2024) розглядав фінансову підтримку прийняття рішень підприємствами, використовуючи аналіз даних. Автор підкреслив важливість впровадження аналітичних технологій для покращення процесів прийняття рішень, зокрема в частині оцінювання витрат та їх коригування відповідно до ринкових умов.

Процеси оцінювання витрат у рамках одночасного інженерного проектування впродовж життєвого циклу продукту досліджували Rush and Roy (2023). Аналіз показав, як саме ці процеси можуть бути інтегровані в управлінські стратегії для зниження загальних витрат. Ефективне управління витратами на кожному етапі дозволяє оптимізувати ресурси і зменшувати непотрібні витрати в майбутньому. Інтеграція оцінювання витрат у стратегії управління забезпечує

конкурентоспроможність продукту на ринку. Saługa et al. (2020) досліджували вартість капіталу в енергетичних проєктах, зокрема на вуглеспалювальних електростанціях Польщі. Управлінці повинні враховувати витрати капіталу під час прийняття фінансових рішень, що особливо важливо для великих капіталоємних підприємств. Точне оцінювання та аналіз витрат капіталу є необхідним для забезпечення фінансової стабільності та прибутковості таких проєктів і сприяє ефективному управлінню ризиками та збільшенню доходів підприємства в довгостроковій перспективі. Tulli (2022) вивчав технології, які підтримують рішення з управління інфраструктурою доріг за допомогою штучного інтелекту. Використання таких технологій дозволяє підприємствам зменшити витрати на обслуговування та забезпечити більш точні прогнози витрат на технічне обслуговування інфраструктури. Weeraseskara & Gooneratne (2023) проаналізували впровадження систем ERP на виробничих підприємствах у контексті витратних аспектів. Результати дослідження вказують на те, що інтеграція таких систем дозволяє знижувати витрати та покращувати аналітичне забезпечення управлінських рішень. Zhang et al. (2022) вивчали використання великих даних та соціальних медіа для аналізу конкурентних переваг у бізнесі, зазначивши, що аналітичні інструменти для оцінювання видатків у бізнес-моделях допомагають компаніям знижувати витрати та збільшувати ефективність рішень щодо конкурентоспроможності.

Результати дослідження

Аналітичне забезпечення оцінювання витрат підприємства для прийняття управлінських рішень є важливою складовою частиною в процесі забезпечення фінансової стабільності та ефективності організації. У сучасних умовах, коли бізнес стикається з постійними змінами на ринку, а також підвищеною конкуренцією, необхідність у точному аналізі витрат набуває особливої значущості. Витрати підприємства можуть включати прямі та непрямі, фіксовані та змінні витрати, що вимагає застосування різних аналітичних методів для їх точного оцінювання та оптимізації. Використання аналітичних методів дає змогу підприємству не тільки точніше визначати поточні витрати, але й будувати прогнози на майбутнє, що є важливим етапом у прийнятті управлінських рішень. Теоретичні основи оцінювання витрат підприємства базуються на кількох ключових моделях і підходах, які дозволяють детально вивчити витрати в різних контекстах. Одним із таких напрямів є використання моделей видатків і прибутків, де витрати розглядаються як функція виробничих потужностей і ринкових умов. Класичні економічні моделі витрат, як-от модель витрат на випуск продукції, дають можливість зрозуміти, як зміни в обсягах виробництва впливають на зміну витрат, що дає змогу прогнозувати майбутні витрати та вибирати оптимальні стратегії для зниження витрат без шкоди для якості продукції. Калькулювання витрат є ще одним важливим інструментом, що дозволяє точно визначити, скільки коштує виробництво одиниці продукції або надання послуги. Різні методи калькулювання витрат, зокрема повне, змінне або стандартне калькулювання, дозволяють проводити точний аналіз витрат на всіх етапах виробничого процесу. Застосування таких методів дозволяє не тільки контролювати витрати, але й виявляти можливості для їх зменшення, що сприяє

підвищенню ефективності підприємства. Бюджетування і прогнозування витрат також є невід'ємною частиною аналітичного забезпечення оцінювання видатків, що дозволяє підприємствам планувати свої фінансові потоки на основі прогнозів витрат і заздалегідь підготуватися до можливих фінансових труднощів або змін на ринку. Прогнозування витрат на основі історичних даних і аналітичних моделей допомагає знизити рівень фінансових ризиків і приймати більш обґрунтовані рішення на стратегічному рівні.

Інформаційні технології також активно використовуються в процесі оцінювання витрат. Сучасні програмні продукти, як-от ERP системи, дозволяють автоматизувати процеси обліку та аналізу витрат і, забезпечуючи швидкий доступ до даних про витрати, здійснювати їх більш детальне дослідження. У результаті цього підприємства мають змогу оперативного коригувати стратегії та зменшувати витрати на різних етапах виробничого процесу, що забезпечує значну економію ресурсів. Використання великих даних є ще одним потужним інструментом для оцінювання витрат на підприємствах. Аналіз великих обсягів даних, зокрема даних про ринкові умови, споживчі вподобання, поведінку конкурентів, дозволяє підприємствам швидко реагувати на зміни та коригувати свою стратегію управління витратами. Застосування технологій великих даних дає змогу створювати точні прогнози та оптимізувати витрати на всіх етапах бізнес-процесів. Емпіричні результати дослідження показують, що використання аналітичного забезпечення оцінки витрат дозволяє значно зменшити витрати підприємства. У рамках дослідження було проведено аналіз витрат на підприємствах, що застосовують такі сучасні методи аналізу, як прогнозування витрат, калькулювання витрат, а також використання ERP-систем для автоматизації процесів обліку витрат. Результати показали, що підприємства, які активно використовують ці методи, змогли знизити свої загальні витрати порівняно з тими, які їх не застосовують. Водночас підприємства, що використовували технології великих даних, змогли досягти більш помітних результатів, зменшивши витрати. Завдяки аналітичному забезпеченню, яке включає не лише традиційні методи калькулювання витрат, але й сучасні технології, підприємства змогли не тільки оптимізувати свої витрати, а й покращити процес прийняття управлінських рішень. Підприємства, які застосовують сучасні методи, мають змогу здійснювати більш точний моніторинг витрат у режимі реального часу, що дозволяє оперативного коригувати стратегії та забезпечувати високий рівень фінансової стабільності. У результаті дослідження було виявлено, що застосування аналітичного забезпечення оцінювання витрат не тільки знижує видатки, але й сприяє покращенню процесу управління ресурсами на підприємствах. За допомогою аналітичних методів можна і скорочувати витрати, і знаходити нові можливості для зростання прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Усе це дозволяє підприємствам досягти більшої гнучкості в умовах змінного ринку та приймати ефективні управлінські рішення.

Висновки

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що аналітичне забезпечення оцінювання витрат є ключовим інструментом для прийняття ефективних управлінських рішень

на підприємствах. Використання сучасних методів, як-от прогнозування витрат, калькулювання витрат, автоматизація через ERP-системи та аналіз великих даних, дозволяє значно знижувати загальні витрати та підвищувати ефективність управління ресурсами. Підприємства, що застосовують ці підходи, здатні оперативнo адаптувати свої стратегії до змінних ринкових умов та забезпечити фінансову стабільність. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі можуть включати вдосконалення методів аналізу витрат із використанням таких новітніх технологій, як штучний інтелект і машинне навчання, для більш точного прогнозування та оптимізації витрат у реальному часі, що дозволить ще більше підвищити ефективність управлінських рішень.

Література

- Demchenko, M. (2025). The impact of international financial monitoring standards on the regulation of offshore companies. *Economics. Finances. Law*, 3, 53-57.
<https://doi.org/10.37634/efp.2025.3.9>
- Khurana, S., Haleem, A., Luthra, S., & Mannan, B. (2021). Evaluating critical factors to implement sustainable oriented innovation practices: An analysis of micro, small, and medium manufacturing enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 285.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620354238>
- Li, L., Lin, J., Ouyang, Y., & Luo, X. R. (2022). Evaluating the impact of big data analytics usage on the decision-making quality of organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 175.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162521007861>
- Nuzhna, O., Derevianko, S., Hurenko, T., Sydorenko, R., & Grudzevych, Y. (2024). Accounting, analytical and financial support for making management decisions of the enterprise. *Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade*, 17(3), 306-316.
<https://brajets.com/brajets/article/view/1868>
- Yang, X. (2024). Enterprise Financial Decision Support and Data Analysis. *Academic Journal of Business & Management*, 6(8), 75-80. <https://francispress.com/uploads/papers/UkhSRfbnPG0M4QgaqfumBYXNa58k9wF1KLjpuWHA.pdf>
- Rush, C., & Roy, R. (2023, June). Analysis of cost estimating processes used within a concurrent engineering environment throughout a product life cycle. In *Advances in Concurrent Engineering*, 58-67. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003423508-8/analysis-cost-estimating-processes-used-within-concurrent-engineering-environment-throughout-product-life-cycle-christopher-rush-rajkumar-roy>
- Saługa, P. W., Szczepańska-Woszczyzna, K., Miśkiewicz, R., & Chłęd, M. (2020). Cost of equity of coal-fired power generation projects in Poland: Its importance for the management of decision-making process. *Energies*, 13(18). <https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4833>

- Tulli, S. K. C. (2022). Technologies that Support Pavement Management Decisions Through the Use of Artificial Intelligence. *International Journal of Modern Computing*, 5(1), 44-60. <http://yuktabpublisher.com/index.php/IJMC/article/view/118>
- Weerasekara, U., & Gooneratne, T. (2023). Enterprise resource planning (ERP) system implementation in a manufacturing firm: Rationales, benefits, challenges and management accounting ramifications. *Accounting and Management Information Systems*, 22(1), 86-110. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1106162>
- Zhang, H., Zang, Z., Zhu, H., Uddin, M. I., & Amin, M. A. (2022). Big data-assisted social media analytics for business model for business decision making system competitive analysis. *Information Processing & Management*, 59(1). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457321002430>